

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730117>

УДК 344.65

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРОСОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.А. Куприянов,

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»,
МУ им. Витте

Аннотация: Среди сотрудников оперативных подразделений наиболее применяемым способом получения информации является опрос, однако при проведении опроса возникают затруднения с его легитимностью. Особое внимание уделено результату опроса, как виду доказательства в суде. Предметом исследования статьи являются проблемы опроса, как оперативно-розыскного мероприятия. Целью работы выступает обозначение возникших проблем при проведении опроса. При изучении данной темы использовались такие методы, как анализ, аналогия, сравнение и обобщение. По результатам работы выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются уполномоченные лица проблем, связанных с проведением опроса. Основной проблемой опроса на сегодняшний день является противостояние гласности и негласности его проведения.

Ключевые слова: опрос, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, гласность, доказательство, судебная практика

PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE SURVEY DURING OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES

M.A. Kupriyanov,

2nd year magistrant, direction «Jurisprudence»,
MSY of Witte

Annotation: Among the employees of operational units the most the method used to obtain information is a survey, but when conducting a survey, difficulties arise with its legitimacy. Special attention is paid to the result of the survey as a type of evidence in court. The subject of the article is the problems of the survey as an operational search event. The purpose of the work is to identify the problems encountered during the survey. In the study of this topic, methods such as analysis, analogy, comparison and generalization were used. Based on the results of the work, a number of problems faced by authorized persons of problems related to the survey were identified. The main problem of the survey today is the confrontation between publicity and secrecy of its conduct.

Keywords: survey, operational investigative activities, operational investigative measures, publicity, evidence, judicial practice

На сегодняшний день оперативно-розыскную деятельность регулирует Федеральный Закон «Об ОРД», в котором представлено 14 способов проведения оперативно-розыскных мероприятий. Данные способы подробно описаны в части 1 статьи 6 указанного закона [1-3]. Безусловно, наибольшей популярностью у уполномоченных по проведению оперативно-розыскных мероприятий лиц пользуется опрос. Во-первых, опрос используется с самого начала истории сыскной деятельности. Это говорит о том, что такой вид оперативно-розыскного мероприятия является наиболее проработанным как в научной сфере, так и на практике оперативно-розыскной деятельности. Во-вторых, несмотря на то, что успех опроса зависит от степени подготовки к нему сотрудником, достичь нужного результата можно и без этого, зная и умело пользуясь тактическими и криминалистическими методами, которые основываются на знаниях по психологии. Все это обуславливает актуальность выбранной темы.

В законе об ОРД отсутствует раскрытие понятия «опрос», что не дает возможности единого понимания этого термина, однако в теоретических материалах, на основании опыта проведения опроса, сложилось представление о том, что опрос - это мероприятие, представляющее собой сбор фактической информации у опрашиваемого лица, который реально или вероятно ею обладает, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД [4].

Многие исследователи в качестве основного условия проведения опроса называют добровольность лица на проведение опроса. Этот аспект является проблемным и требует теоретическое осмысления его правоты и целесообразности выполнения этого условия при проведении опроса.

Федеральный Закон «Об ОРД» дает список обязательных условий, для правомерного проведения любого оперативно-розыскного мероприятия. Однако в данном законе не говорится о требовании обязательного получения добровольного согласия лица на опрос. В научной литературе распространено мнение о том, что соблюдение принципа добровольности при проведении опроса необходимо. Проблемами совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в разные периоды занимались Е.А. Доля, В.И. Зажицкий, С.И. Захарцев, А.В. Земскова, А.Г. Лекарь, В.И. Михайлов, Г.А. Овчинников, В.С. Овчинский, Д.В. Ривман и др. [1-6].

На чем основана обязательность получения согласия лица на беседу с оперативником? Почему необходимо получить согласие лица на проведение опроса, если, к примеру, при обследовании его же жилища или транспортного средства данного согласия не нужно?

Кажется, что одной из причин выступает ликвидация незаконности действий по отношению к опрашиваемому лицу у уполномоченного лица, проводимому опрос. В связи с этим предполагается, что добровольность дачи показаний - гарантия законности проведения опроса, соблюдения прав и интересов гражданина [6]. Вместе с тем, Федеральный Закон «Об ОРД» закрепил принципы законности, конституционный принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека, следование которым, в том числе и при проведении опроса, обязательно, а выполнение данных требований Закона лицом, проводящим опрос, предполагает, что права и свободы лица обязательно будут соблюдены и никакому психическому или физическому воздействию лицо подвергаться не будет.

Помимо этого, следует заметить следующее. Опрос, как и другие оперативно-розыскные мероприятия, возможно проводить двумя путями: гласно и негласно. Негласный опрос представляет собой абсолютную конфиденциальность его проведения, оставление в

тайне какой-либо информации об оперативно- розыском мероприятии. Но что делать в таком случае с согласием лица на опрос? Ведь, чтобы получить согласие, ему необходимо сообщить, что проводится оперативно-розыское мероприятие, соответственно огласить свою принадлежность к оперативному подразделению, что вызывает противоречие требованию конфиденциальности и конспиративности оперативно-розыской деятельности [7]. Следовательно, получить согласие на проведение опроса негласным путем является невозможным. Обращаясь к судебной практике, можно привести наглядный пример негласного получения информации без согласия лица и увидеть последствия.

Суд признал недопустимым доказательством результаты оперативно-розыского мероприятия «опрос», проведенного в отношении Кензеньязовой Б.С. 16.08.2019 с применением негласных аудио и видеозаписи, зафиксированные на оптическом носителе информации – диске TDK (т.2, л.д.7-8), по следующим основаниям. Согласно ст.89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыской деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Положения ст.11 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыской деятельности» (далее – Закон об оперативно-розыской деятельности) определяют, что результаты оперативно-розыской деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим законом. Одним из гласных оперативно-розыских мероприятий, которое может проводиться при осуществлении оперативно-розыской деятельности, является «опрос» (ст.6 Закона об оперативно-розыской деятельности). Последний, по смыслу закона, относится к мерам проверочного характера и предполагает сбор информации о лицах, фактах, обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыской деятельности, предусмотренных ст.2 Закона об оперативно-розыской деятельности. Согласно ст.48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи [1]. При этом Конституция

Российской Федерации, закрепляя право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с формальным признанием лица подозреваемым или обвиняемым, а учитывает также и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Факт такого преследования, а, следовательно, и направленная против конкретного лица обвинительная деятельность, может подтверждаться и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него. В силу данной правовой позиции право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката гарантируется любому лицу, в отношении которого осуществляется деятельность, направленная на выявление фактов и обстоятельств, уличающих его в подготовке или совершении преступления. Соответственно лицу, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия в связи с подозрением его в причастности к подготовке или совершению преступления, должна предоставляться возможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью адвоката. Изложенное свидетельствует о том, что с начала проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос», направленного на выявление фактов и обстоятельств, уличающих лицо в совершении преступления, опрашиваемый имеет не только право на предоставление ему квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ), но и право не свидетельствовать против самого себя (ст.51 Конституции РФ) [1]. Является очевидным, что указанному праву (правам), которым опрашиваемый обладает с момента начала проведения в отношении него оперативно-розыскного мероприятия, корреспондирует обязанность должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, обеспечить их реализацию. Подобная реализация предполагает, как разъяснение опрашиваемому таких прав (права на защиту, права не свидетельствовать против себя), так и обеспечение непосредственного участия в ходе «опроса» адвоката (защитника) либо безотлагательное предоставление опрашиваемому возможности обратиться за помощью к избранному им адвокату (защитнику) при условии, если после разъяснения таких прав от опрашиваемого не поступило

соответствующее требованиям закона заявление об отказе от защитника. Из осмотренных в ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании результатов оперативно-розыскного мероприятия «опрос», проведенного в отношении Кензенязовой Б.С., зафиксированных на диске TDK, содержащем видео и аудиозапись проведения данного мероприятия, следует, что оперативным сотрудником осуществлялась деятельность, направленная на уличение Кензенязовой Б.С. в совершении преступления. Таким образом, Кензенязова Б.С. имела право на защиту, в том числе и предусмотренное ст.51 Конституции РФ. Между тем, как достоверно следует из средства объективного контроля – сведений, полученных при просмотре и прослушивании представленной на диске TDK аудио и видеозаписи беседы оперативного сотрудника с Кензенязовой Б.С., с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» (с начала фактической беседы между оперативным сотрудником и Кензенязовой Б.С.) какие-либо права, в том числе право на пользование квалифицированной юридической помощью (ст.48 Конституции РФ) и право не свидетельствовать против самой себя (ст.51 Конституции РФ), Кензенязовой Б.С. не разъяснялись, иные условия, позволяющие Кензенязовой Б.С. получить должное представление о своих правах, эффективно их реализовать и защищаться, не обеспечивались. При этом обращает на себя внимание и то обстоятельство, что возможность в полной мере ознакомиться с предоставленными Кензенязовой Б.С. правами последняя получила после окончания оперативно-розыскного мероприятия «опрос». В ходе проведения в отношении Кензенязовой Б.С. оперативно-розыскного мероприятия «опрос» последней были даны избобличающие себя показания, вместе с тем, проведение такого мероприятия с нарушением права Кензенязовой Б.С. на защиту, безусловно, свидетельствует о получении результатов такого оперативно-розыскного мероприятия с существенным нарушением закона. Соответственно, в силу положений ст.89 УПК РФ полученные таким образом результаты оперативно-розыскного мероприятия «опрос» не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу приговора, поскольку на основании ст.75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами [3]В связи с тем, что оперативно-розыскное мероприятие «опрос» проведено в отношении

Кензенязовой Б.С. с существенным нарушением требований закона, а его результаты в силу этого являются порочными и как доказательство недопустимым, таковым является и производный от него документ, а именно: протокол осмотра и прослушивания видеозаписи от 25.10.2019 (т.1, л.д.248-251) [5].

Статья 17 ФЗ «Об ОРД» говорит, что отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию тайности содействия органам оперативного значения. Несмотря на то, что организует опрос, как и любое другое мероприятие, оперативник, непосредственное использование возможно, как им лично, так и по его заданию лицом, оказывающим содействие на тайной основе. Тогда будет справедливым задать вопрос: как может лицо, оказывающее содействие на конфиденциальной основе органам, которому дано задание провести опрос лиц, получить согласие на данный вид оперативно-розыскного мероприятия? Ему придется также указать на свою принадлежность к органам и раскрыть тайну личности (к примеру, имя и фамилию) [8].

Полагается, что невозможно на 100% исключить возможность требования согласия лица на опрос. К примеру, такое возможно при гласной форме опроса. Но лицо вправе сохранить в тайне факт проведения опроса и вправе заявить об этом уполномоченному лицу. Такую просьбу невозможно отклонить. О существовании такого права оперативник обязан уведомить опрашиваемого до начала опроса. Такое право дается лишь при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

В заключении необходимо сказать, что добровольное согласие лица на опрос необходимо только при гласной форме опроса. В противоположном случае форма опроса противоречит нормам Федерального Закона «Об ОРД» с принципами оперативно-розыскной деятельности.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // Собрание законодательства РФ. – 2020.

[2] Федеральный Закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. ;144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2020

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. –2020.

[4] Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. / Е.А. Доля - М.: Проспект, 2019. 282 с.

[5] Приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 28 мая 2020 г. по делу № 1-16/2020.

[6] Болдырев А.Н. Некоторые вопросы использования видеозаписи органами внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий / А.Н. Болдырев // Рос. следователь. – 2018. №10. 27-29 с.

[7] Введенский А.Ю. Законодательное закрепление новых оперативно-розыскных мероприятий – не необходимость, а реальность, продиктованная практикой / А.Ю. Введенский // Рос. следователь. – 2019. №5.

[8] Кузнецова Н.И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним / Н.И. Кузнецова // Новый юридический журнал. – 2019. №3.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993. // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2020.

[2] Federal Law of the Russian Federation of August 12, 1995;144-FZ "On operational investigative activities" // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2020

[3] Criminal Code of the Russian Federation. // Collection of legislation of the Russian Federation. -2020.

[4] Dolya E.A. Formation of evidence based on operational investigative results of activity: Monograph. / E.A. Dolya - M.: Prospect, 2019. 282 p.

[5] The verdict of the Kirovsky District Court of Yaroslavl of May 28, 2020 in case No. 1-16/2020

[6] Boldyrev A.N. Some issues of the use of video recordings by activities / A.N. Boldyrev // Russian investigator. – 2018. No. 10. 27-29 p.

[7] Vvedensky A.Yu. Legislative consolidation of new operational investigative measures is not a necessity, but a reality dictated by practice / A.Yu. Vvedensky // Russian investigator. -2019. No. 5.

[8] Kuznetsova N.I. The concept of the results of operational investigative activities and the requirements imposed on them / N.I. Kuznetsova // New Jurisprudence journal. – 2019. No.3

© М.А. Куприянов, 2023

Поступила в редакцию 09.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Куприянов М.А. Проблемы, связанные с опросом при проведении оперативно-розыскной деятельности // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 155-163. URL: <https://ip-journal.ru/>